

Avaliação da Periodicidade de Sinais Inerciais de Pessoas Hígidas e com a Doença de Parkinson Durante a Execução de Desenhos com Padrão Senoidal

Viviane da Conceição Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Núcleo de Inovação e Avaliação
Tecnológica em Saúde
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0334-7830

Adriano de Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Núcleo de Inovação e Avaliação
Tecnológica em Saúde
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Resumo— O objetivo deste trabalho é rastrear, por meio da função de Autocorrelação, a periodicidade de sinais inerciais de pessoas saudáveis e com a doença de Parkinson. Para isso, os indivíduos desenharam um padrão senoidal. Os sinais inerciais foram processados e analisados na linguagem R. Por meio do correlograma, que indica se a série temporal possui a característica de sazonalidade, foi possível identificar os traços do movimento periódico para os indivíduos hígidos, o que não ocorreu com os voluntários com a DP. Dessa forma, concluiu-se que o tremor causado pela doença de Parkinson impediu que a função de Autocorrelação identificasse a sazonalidade da série temporal, não rastreando a periodicidade do movimento de desenhar a senóide, contornando-a ou a desenhando-a livremente.

Palavras Chave— Doença de Parkinson, Função de Autocorrelação, Sazonalidade, Linguagem R.

I. INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa com sintomas motores progressivos [1], que afeta aproximadamente 3% da população com mais de 65 anos de idade [2]. A DP provoca desordens nos movimentos devido à deficiência de dopamina, um neurotransmissor responsável pelo envio de mensagens as regiões do cérebro que controlam a coordenação motora. Sua causa ainda não é completamente conhecida, mas fatores genéticos e ambientais parecem contribuir para seu aparecimento [3].

A incapacidade produzida pelos sintomas motores caracteriza-se pelos principais sinais da doença, que são: presença de tremor de repouso (sobretudo das mãos), rigidez muscular, bradicinesias e dificuldade em iniciar movimentos voluntários, além de instabilidade postural por perda de reflexos posturais [4]. Mesmo com os avanços obtidos em neuroimagem e genética, o diagnóstico da doença de Parkinson é principalmente clínico [5], feito por meio de escalas que avaliam desde a condição clínica geral, função motora e mental, e a qualidade de vida dos pacientes.

Considerando a natureza subjetiva de avaliações baseadas em escalas clínicas, como a *Unified Parkinson's Disease Rating Scale* (UPDRS) usada para avaliar a gravidade da DP [6], e a necessidade de aperfeiçoar o

diagnóstico e a eficácia do tratamento, estudos começaram a ser realizados para fornecerem informações aos neurologistas durante a avaliação clínica dos pacientes, reduzindo, assim, o tempo e o esforço necessário para alcançar melhores resultados e melhorar o tratamento [5].

Considerando a necessidade de parâmetros objetivos que caracterizem os sinais motores da DP [5], buscou-se investigar a diferença entre padrões motores de pessoas hígidas e com a DP. Em específico, investigou-se o comportamento da periodicidade de sinais inerciais ao se desenhar uma senóide. A periodicidade foi avaliada a partir da função Autocorrelação.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para alcançar os objetivos propostos, definiu-se o software R como ambiente de processamento dos dados. Este trata-se de uma linguagem de programação especializada em computação de dados e que vem se tornando o principal "idioma" de Cientistas e Analistas de Dados, e está liderando a revolução proporcionada pelo Big Data Analytics [7].

Além disso, definiu-se como amostra de estudo um banco de dados, coletado anteriormente a essa pesquisa, que possuía dois grupos distintos, um grupo controle e um grupo com a doença de Parkinson. O protocolo da coleta consistia em avaliar a condição motora dos dois grupos de voluntários através de desenhos de uma senóide. Enquanto os participantes executavam a tarefa, que consistia em fazer o contorno da senóide e desenhá-la livremente por 3 vezes em intervalos de 60 segundos, sensores inerciais e eletromiográficos coletavam os dados da atividade. Nesta pesquisa são apresentados os resultados preliminares, considerando-se apenas o uso de acelerômetros tria-axiais.

Calculou-se a resultante dos sinais dos três eixos coletados do acelerômetro e passou-se a considerar essa informação na análise dos dados.

Após a seleção dos dados de um voluntário de cada grupo, iniciou-se as etapas de processamento de sinais para extrair as características presentes nas séries temporais. Sabe-se que a maneira tradicional de analisar uma série temporal é através da sua decomposição nas componentes de tendência, ciclo e sazonalidade [8]. Como o desenho

executado no protocolo era de uma senóide com 4 cristas, presumiu-se que a repetibilidade do movimento pudesse ter sido detectada pelos sensores inerciais.

Ao se tratar de periodicidade em uma série temporal, a diferença essencial entre as componentes sazonal e cíclica é que a primeira possui movimentos facilmente previsíveis, ocorrendo em intervalos regulares de tempo, enquanto que movimentos cíclicos tendem a ser irregulares [9]. Como os movimentos realizados foram regulares, elegeu-se a função de Autocorrelação para rastrear a característica de sazonalidade por meio de um correlograma. O correlograma é o gráfico das autocorrelações em diversas defasagens e que permite identificar se a série é aleatória ou possui alguma tendência ou sazonalidade [10].

Dessa maneira, utilizou-se a função Autocorrelação para avaliar possíveis diferenças entre os sinais dos dois grupos.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Fig. 1 mostra o correlograma do indivíduo que não possui a doença de Parkinson e é possível identificar, visualmente, padrões de periodicidade.

Fig. 1. Correlograma dos dados do sensor acelerômetro de um voluntário do grupo controle, durante a execução do contorno do desenho da senóide.

A Fig. 2 mostra o correlograma do voluntário com DP ao contornar o desenho da senóide e a Fig. 3 é o correlograma do mesmo voluntário fazendo a senóide livremente.

Observa-se uma diferença entre os correlogramas gerados por meio dos sinais da pessoa do grupo controle e do voluntário com Parkinson. O correlograma da pessoa com a DP não permite identificar padrões de periodicidade, nem na atividade de contornar o desenho da senóide, nem quando o voluntário a fez livremente.

Fig. 2. Correlograma dos dados do sensor acelerômetro de um voluntário com DP durante a execução do contorno do desenho da senóide.

Fig. 3. Correlograma dos dados do sensor acelerômetro de um voluntário com DP ao reproduzir livremente o desenho da senóide.

Como é possível perceber, o correlograma para o indivíduo com a DP não apresentou rastros relevantes de periodicidade. Isso se deu devido ao fato do tremor do voluntário “mascarar” o movimento repetitivo, que estava sendo executado durante a atividade, impossibilitando que a função de Autocorrelação o identificasse.

Também foi feita uma análise considerando as três repetições realizadas durante a coleta de cada voluntário, com o intuito de observar a resposta da função de Autocorrelação em relação a cada execução. A Fig. 4 mostra o correlograma das três tarefas realizadas pelo voluntário do grupo controle e a Fig. 5, para o voluntário com a DP.

Fig. 4. Correlograma dos dados do sensor acelerômetro de um voluntário do grupo controle. (a) Primeira vez que o voluntário realiza o contorno da senóide. (b) Segunda vez que o voluntário realiza o contorno da senóide. (c) Terceira vez que o voluntário realiza o contorno da senóide.

(d) Primeira vez que o voluntário desenha a senóide livremente. (e) Segunda vez que o voluntário desenha a senóide livremente. (f) Terceira vez que o voluntário desenha a senóide livremente.

É possível perceber que independente do voluntário estar desenhando a senóide seguindo um contorno ou livremente, o correlograma identifica a periodicidade do movimento em ambas as tarefas. Além disso, nos gráficos (c) e (f) da Fig. 4 é perceptível a característica de sazonalidade do movimento com picos positivos e negativos sendo alternados regularmente.

Fig. 5. Correlograma dos dados do sensor acelerômetro de um voluntário com a doença de Parkinson. (a) Primeira vez que o voluntário realiza o contorno da senóide. (b) Segunda vez que o voluntário realiza o contorno da senóide. (c) Terceira vez que o voluntário realiza o contorno da senóide. (d) Primeira vez que o voluntário desenha a senóide livremente. (e) Segunda vez que o voluntário desenha a senóide livremente. (f) Terceira vez que o voluntário desenha a senóide livremente.

Observando a Fig. 5, apesar dos correlogramas não apresentarem características de repetibilidade, podemos visualizar um discreto traço de sazonalidade no correlograma do voluntário com DP, quando este desenha a senóide livremente pela terceira vez, o que pode ter sido causado pelo fenômeno de aprendizado da tarefa ou flutuação motora.

IV. CONCLUSÃO

Por meio do algoritmo criado na linguagem R, para fazer o processamento dos sinais do voluntário do grupo controle e daquele com a doença de Parkinson, submetidos a um protocolo de análise motora cuja atividade era monitorada por sensores inerciais, foi possível, através do uso da função de Autocorrelação, identificar diferenças na periodicidade dos sinais inerciais de pessoas hígdas em com a DP. Essas diferenças podem ser devido à flutuações motoras.

Para o indivíduo do grupo controle, em ambas as tarefas, contornar a senóide e fazer o seu desenho livremente, pôde-se identificar a sazonalidade da série temporal. No entanto, para o voluntário com Parkinson, a

função Autocorrelação não identificou periodicidade em qualquer uma das tarefas.

O estudo realizado examinou apenas os sinais do vetor resultante dos três eixos, XYZ, obtidos pelo sensor acelerômetro. Futuramente, pretende-se investigar o comportamento da sazonalidade através dos outros sensores presentes na IMU e analisar cada eixo separadamente.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de desenvolvimento científico e tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES – programa CAPES/DFATD-88887.159028/2017-00) e a Fundação para o apoio à pesquisa do estado de Minas Gerais (FAPEMIG-APQ-00942-17). A. O. Andrade é bolsista do CNPq, Brasil (304818/2018).

REFERÊNCIAS

- [1] R. Dhall and D. L. Kreitzman, “Advances in levodopa therapy for Parkinson disease,” *Neurology*, vol. 86, no. 14 Supplement 1, p. S13 LP-S24, Apr. 2016.
- [2] S. Patel *et al.*, “Monitoring Motor Fluctuations in Patients With Parkinson’s Disease Using Wearable Sensors,” *IEEE Trans. Inf. Technol. Biomed.*, vol. 13, no. 6, pp. 864–873, 2009.
- [3] H. A. G. Teive, “Doença de Parkinson: um guia prático para pacientes e familiares,” in *Doença de Parkinson: conceitos gerais*, São Paulo: Lemos, 2000, pp. 31–3.
- [4] L. H. T. Gonalves, A. M. Alvarez, and M. C. Arruda, “Pacientes portadores da doença de Parkinson: significado de suas vivências,” *Acta Paul Enferm.*, pp. 62–8., 2007.
- [5] A. R. P. Machado *et al.*, “Feature visualization and classification for the discrimination between individuals with Parkinson’s disease under levodopa and DBS treatments,” *Biomed. Eng. Online*, vol. 15, no. 1, p. 169, 2016.
- [6] M. A. Hely *et al.*, “Reliability of the Columbia scale for assessing signs of Parkinson’s disease,” *Mov. Disord.*, vol. 8, no. 4, pp. 466–472, Oct. 1993.
- [7] E. DSA, “Linguagem R – Por Que é Hora de Aprender?,” *Data Science Academy*, 2018. [Online]. Available: <http://datascienceacademy.com.br/blog/linguagem-r-por-que-e-hora-de-aprender/>.
- [8] P. A. Morettin and C. M. C. Tolo, *Análise de Séries Temporais*, 2 edição. BLUCHER, 2006.
- [9] “Análise de Séries Temporais,” *Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio*. [Online]. Available: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/4244/4244_5.PDF. [Accessed: 06-Aug-2019].
- [10] “Séries Temporais: Correlograma (Interpretação e Código em R),” *Estatsite.com*, 2017. [Online]. Available: <https://estatsite.com/2017/06/22/series-temporais-correlograma-interpretacao-e-codigo-em-r/>. [Accessed: 06-Aug-2019].